

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6451479>

Mahkamov Ulfat Ilhomovich

Pedagogika fanlari doktori, professor

Abdixodirova Go`zal Erali qizi

Chirchiq Davlat Pedagogika Instituti

Pedagogika va psixologiya

yo`nalishi magistranti

Kalit so'zlar: axloq, ma'naviyat, xulq, atvor, odob, madaniyat, vijdon, komillik, mehr-muruvat, or-nomus, iroda.

Annotatsiya: Ushbu maqolada mutafakkirlarning adob-axloq haqida qarashlari va o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash usullari haqida ilmiy qarashlar bayon etiladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

Axloq o'zi nima?

Axloq, xulq va **atvor** so'zlari arabcha bo'lib, ular o'zbek tilida ham o'z ma'nosida ishlatiladi. Axloq ijtimoiy ong shakllaridan biri, ijtimoiy qoida bo'lib, bu tartib-qoida ijtimoiy hayotning istisnosiz hamma sohalarida kishilarning xatti-harakatlarini tartibga solish funksiyasini bajaradi. Axloq- ijtimoiy ong shakllaridan biri hisoblanib, har bir kishining jamiyat va oiladagi yurish-turishi, tartib-qoidalarining yig'indisi sifatida gavdalanadi. Demak, jamiyatga, oilaga, mehnatga bo'lgan munosabatlarda axloq namoyon bo'ladi.

Quyidagi donolarimiz bisotidan keltirilgan jummalarni o'qing va mushohada qiling.

«Axloq ilmi insonlarni yaxshi xulqlarga chaqirub, yomon xulqlardan qaytarmoq uchun yaxshi xulqlarning yaxshiligini, yomon xulqlarning yomonligini bayon qiladurган, bildiradurган bir ilmdir»

«Har kim axloq ilmini bilib amal qilsa, bu dunyoda aziz, oxiratda sharofatlik bo'lar»

«Agar bir kishining o'zidan, ishidan, so'zidan boshqa kishilar ozor topmasalar, yaxshi xulq deyulur. Agar ozor topadurган bulsalar yomon xulq deb atalur»¹

«Axloq- insonlarni yaxshilikka chaqirguvchi, yomonlikdan qaytarguvchi bir ilmdir. Yaxshi xulqlarning yaxshiligini, yomon xulqlarning yomonligini dalil va misollar ila bayon qiladurган kitobni axloq deyilur»

«Agar nafs tarbiyat topib, yaxshi ishlarni qilurга odat qilsa, yaxshilikka tavsif bo'lib, «yaxshi xulqlar», agar tartibsiz o'sib, yomon ishlar qiladur' on bo'lib ketsa, yomonlikka tavsif bo'lib, «yomon xulqlar» deb atalur»²

«Axloq tarbiyasi insonni axloqiy barkamollikka yetkazish va uning bashariyat jamiyatiga foydali inson qilib tarbiyalashdan iboratdir...

Bolalar suvга o'xshaydilar. Suv qaysi rangdagi idishda bo'lsa, o'sha rangda tovlangani kabi, bolalar ham qanday muhitda bo'lsalar o'sha muhitning shunday odat va axloqini qabul qiladilar. Axloqiy tarbiyaning eng buyuk sharti shundan iboratki, bolalar ko'proq yaxshi va yomon axloqni o'z uylaridan, ko'chadagi o'rtoqlaridan, maktabdagi o'quvchilardan qabul qiladilar»³.

Axloq, axloqiy sifatlar haqida gapirdik, endi axloqiy **tarbiyaning mazmuni nimadan iborat? degan savolga javob bersak.**

Axloqiy tarbiya mazmuni asosan quyidagilarda o'z ifodasini topadi:

1.Jamiyatga, Vatanga muhabbat va sadoqatni tarbiyalash. Bu xildagi munosabatlar shaxsning vatanparvarligi, fuqaro yetukligi, baynalminallik kabi fazilatlarda aks etadi, uning maqsadlarida Vatan boyliklarini ko'paytirish, mustahkamlash va himoya qilishga qaratilgan amaliy ishlarida namoyon bo'ladi.

2.Mehnatga axloqiy munosabatni tarbiyalash. Bu axloqiy munosabat shaxsning mehnat jarayonida namoyon bo'ladigan yuksak ongida, mehnatning hayotdagi rolini anglashida, xususiy va jamoa mehnatiga tayyorlik, mehnatsevarlikda ifodalandi.

¹ Qori Низомиддин бин мулла Насан. «Илми ахлоқ». Тошкент: «Ёзувчи», 1994 . 3- бет.

² Абдулла Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. Тошкент, 1994. 5-бет.

³ Ахатова Д. Абдурауф Фитрат. Ўзбек педагогикаси антологияси. Тузувчилар: С.Очил, К.Ношимов. -Т., «Ўқитувчи», 1999. 55-бет.

3. Atrofdagi kishilarga axloqiy munosabat. Shaxsning jamoatchilik, ko'pchilik manfaatini o'z shaxsiy manfaatidan ustun qo'yishidir.

4. Shaxsning o'ziga, o'z xulqiga axloqiy munosabatni tarbiyalashi - bu o'quvchini ongli intizom ruhida tarbiyalashdan iboratdir.

Axloqiy tarbiyani qanday yo'llar bilan amalga oshirish mumkin?

Maktabda o'quvchilarga axloqiy tarbiya berishda xilma-xil usullar qo'llaniladi:

- dars, ta'lim jarayonida axloqiy tarbiyani qo'shib olib borish;
- ahlil, inoq uyushtirilgan intizomli jamoa orqali axloqiy tarbiya berish;
- to'g'ri rejalashtirilgan tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etish orqali;
- Maktabda ijobiy emotsional sharoit yaratish orqali. Masalan, Mustaqillik kuni, navro'z bayrami;
- Barcha o'quvchilarning maktabdagi umumiy va yagona tartib qoidaga rioya qildirish orqali;
- Turli tushuntirish, uqtirish, suhbat, munozara, rag'batlantirish, jazolash usullaridan foydalanish orqali;
- Tarbiyaviy soatlar, «Odobnoma» darslari saviyasini oshirish orqali;
- Mehnat ilg'orlari, ilm-fan xodimlari, mehnat faxriylari, hojilar bilan uchrashuvlar uyushtirish orqali;
- Maktabda turli kechalar, olimpiada, festival, musobaqalar o'tkazish, turli axloqiy-ma'rifiy tele-radio eshittirishlaridan foydalanish;
- Dars va tarbiyaviy tadbirlar jarayonida milliy qadriyat va an'analarimiz aks etgan asarlarni o'qib-o'rganish orqali.

Eng avvalo inson fazilatlarining o'zaro munosabatlarini va o'rnini aniqlab olmog'imiz lozim. Insonning ma'naviyati uning odobi, xulqi, madaniyatidan tashkil topadi. Ma'naviyat esa aqliy, axloqiy, huquqiy, iqtisodiy va siyosiy bilimlar zamirida shakllanadi.

Sifat alohida bir shaxsning muayyan bir xislatini ifodalovchi kategoriyadir.

Fazilat - alohida shaxs, el, elat, xalq ulusga taalluqli bo'lgan ijobiy axloqiy sifat majmui.

Odamning inson sifatida shakllana borishi jarayonida uning kamolat darajasi odob, axloq, madaniyat, ma'naviyat elementlarining unda qanchalik mujassamlashganligi bilan belgilanadi. Shu o'rinda bu kategoriyalarning mohiyati ustida to'xtalib o'tish joizdir.

Odob - har bir insonning o'zi bir inson yoki jamoa bilan bo'lgan muloqotida hamda yurish - turishida o'zini tuta bilishidir.

Axloq - jamiyatda qabul qilingan, jamoatchilik fikri bilan ma'qullangan xulq - odob normalari majmui.

Madaniyat - jamiyat va unda yashovchi fuqarolarning faoliyati jarayonida to'plangan barcha ijobiy yutuqlar majmuasi.

Ma'naviyat - inson ongini aks ettiruvchi barcha ijobiy, ruhiy, intellektual fazilatlar majmuasi.

Mushohada qilish aqlning peshlanishiga olib keladi. Aql ongni sayqallaydi, ong esa moddiy va ma'naviy manbaga aylanadi. Shu tarzda inson sekin - asta takomillashib, komillikka erishib boradi.

Musulmon axloqining asoslari mazmunan boy va rang - barang ko'rinishlarda namoyon etadi. Qur'oni Karimdagi, Hadisi Sharifdagi asrlar davomida ota - bobolarimiz hayotida tarkib topgan milliy urf - odatlar, ma'naviyatimiz sarchashmalari Forobiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy va boshqa olimu yozuvchilarning axloq haqidagi fikr-mulohazalari hozirgacha o'z qadr- qimmatini yo'qotmagan.

Milliy istiqloq mafkurasining ma'naviy, madaniy va yuksak axloqiy - ruhiy qadriyati shundaki, u hamma vaqt har qanday sharoitda kishini halollikka da'vat etadi. Zotan, uning siyosiy ahamiyati va ma'naviy qadriyati ham xuddi shu bilan belgilanadi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyada vijdonning o'рни

Tarbiyada vijdon eng oliy ma'naviy - insoniy sifatdir. Vijdon tushunchasi, insonning vijdoniy sifati, uning ongi, qalbi, aqli va irodasiga bog'liqdir. Chunki insonning ichki ruhiy kechinmalarida yaxshilik va yomonlik doimo kurashda bo'ladi. Agar inson biror ma'naviy vaziyatda o'z qalbiga quloq solib, irodasini ishga solsa, g'arazgo'ylik, mansabparastlik, molparastlik kabi g'ayri insoniy illatlardan ustun chiqib oqilona ish ko'rsa uning vijdoniy sifati yuqoriligini ko'rsatadi. Inson qalbida g'ayri insoniy illatlarning ustun bo'lishi aslida ma'naviy kasallikdir. "Milliy istiqloq g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar" risolasida shunday deyiladi: «Milliy mafkura insonga faqat moddiy boyliklar va ne'matlar uchun emas, avvalo, Alloh taolo ato etgan aql - zakovat, iymon - e'tiqod tufayli yuksak ma'naviyatga erishish uchun intilib yashash lozimligini anglatadigan, bu murakkab va tahlikali dunyoda uning taraqqiyot yo'lini yoritadigan mayoqdir»⁴.

Har bir kishi o'z - o'ziga, kasbiga, davlatiga, xalqiga, insoniyatga, olamga vijdoniy munosabatda bo'lishi lozim.

⁴ Миллий истиқлол г'ояси: асосий тушунча ва тамойиллар. –Тошкент: «Ўзбекистон», 2000. 6-бет.

Jamiyat mafkurasi - milliy istiqlol mafkurasini shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Ularning merosini o'rganish talabalarni ruhiy - ma'naviy barkamol inson etib tarbiyalashga katta yordam beradi.

«Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi»ning ilmiy - amaliy, ma'naviy - ma'rifiy qimmatini, eng avvalo, shundan iboratki, u jamiyatda mustaqil fikrlovchi erkin shaxsning shakllanishiga olib keladi.

«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da ko'zda tutilgan asosiy maqsadlardan yana biri insonni intellektual va ma'naviy - axloqiy jihatdan tarbiyalash bilan bog'liq bo'lgan uzluksiz ta'lim, ya'ni maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus, kasb - hunar ta'limi, oliy ta'lim va oliy o'quv yurtlaridan keyingi ta'lim tizimi orqali har jihatdan barkamol shaxs - fuqaroni shakllantirishdan iboratdir.

Bunda M. Mahmudovning fikrlarini e'tiborga olishingiz lozim. U «Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat qilsin» asarida komil inson shaxsi kontekstida qaraladigan yuzdan ortiq deskriptor⁵ mavjudligini aytib, ularni qisqartirilgan holda keltiradi. Bular: 1) o'zini anglash; 2) o'zligini anglash; 3) an'analarini anglash; 4) xalqning orzu-istaklarini bilish; 5) jamiyat oldidagi maqsadni tushunish; 6) yagona milliy bayroq ostida birlashish; 7) xalq va davlat xavfsizligi to'g'risida qayg'urish; 8) vatanni sevis; 9) el-yurtga sadoqat; 10) insonparvarlik hissi; 11) odamiylik fazilatlarini; 12) o'tmish va kelajak o'rtasidagi vorislik; ulug' ajdodlar merosini egallash; 14) milliy qadriyatlarni bilish; 15) umumbashariy qadriyatlarni egallash; 16) yurt birligi to'g'risida qayg'urish; 17) o'z oldiga maqsad qo'ya bilish; 18) ta'lim-tarbiya birligi; 19) ta'lim-tarbiyaning ongni o'zgartirishi; 20) ong, tafakkurning jamiyatni o'zgartirishi; 21) mustaqil fikrlash; 22) ijtimoiy-siyosiy iqlim o'zgarishi; 23) insonning hayotda o'z o'rnini topishi; 24)

⁵ Дескриптор-(лотинча «descripto») ёзаман, тавсифлайман

iymoni butunlik, 25) sog'lom fikrlilik; 26) zehn-zakovatli yoshlarni tarbiyalash va shakllantirish⁶.

«Komillik- mehr-muruvvat, adolat, to'g'rilik, vijdon, or-nomus, iroda, tadbirkorlik, matonat kabi ko'plab asl insoniy xislat va fazilatlarining majmuidir»⁷.

Komillikni orzu qilmagan, barkamol avlodni voyaga yetkazish haqida qayg'urmagan xalqning, millatning kelajagi bo'lmaydi. Komil inson g'oyasi azal-azaldan o'zbek xalqimizning ezgu orzusi, millat ma'naviyatining uzviy bir qismi bo'lib kelgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Avloniy A. Turkiy guliston yohud axloq». -T., 1994.
2. Mutafakkirlar axloq va adolat haqida. T.: «Adolat», 1995.
3. Pedagogika. O'quv qo'llanma. A.Munavvarov tahriri ostida, -T.,1996. 139-145- betlar.
4. Mahmudov M. Komil inson shaxsi va ijtimoiy tajriba // «Pedagogik mahorat». № 2, 6-10- betlar;
5. Mustaqillik Izohli ilmiy-ommabop lug'at.-T.: «Sharq»,1998.
5. Ibroximov A., Sultonov X., Jo'rayev N. Vatan tuyg'usi. -T.: «O'zbekiston», 1996 .
6. Qori Nizomiddin bin Mulla Hasan. Ilmi axloq. -T.: «Yozuvchi», 1994.

⁶ Миллий истиқлол g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar.-Тошкент:«Янги аср авлоди», 2001.. 131- бет.

⁷Маҳмудов М. Комил инсон шахси ва ижтимоий тажриба.// «Педагогик маҳорат».2002, 4-сон, 6-10-бетлар.

